

РАСЧЕТ ВЕЛИЧИНЫ ПЕРЕБУРА СКВАЖИН ПРИ МНОГОРЯДНОМ КОРТКОЗАМЕДЛЕННОМ ВЗРЫВАНИИ

Кудратов И.А, Умаров Б.Т, Махмадалиев А.К

Ташкентского государственного технического университета

[Doi.org/10.5281/zenodo.11185510](https://doi.org/10.5281/zenodo.11185510)

Аннотация: Применение трехрядного короткозамедленного взрывания в процессе разработки золоторудного месторождения "Мурунтау" повышает эффективность дробления горной массы и снижает выхода негабарита. Что положительно сказывается при отгрузке и коэффициента напоянения ковша и кузова погрузочно-транспортных средств.

Afstrak: The use of three-row short-delay blasting in the process of developing the Muruntau gold deposit increases the efficiency of crushing the rock mass and reduces the yield of oversized materials. Which has a positive effect on the shipping rate and the filling coefficient of the bucket and the body of loading vehicles.

Annotation: Muruntov oltin konini o'zlashtirish jarayonida uch qatorli qisqa muddatli portlatish usullarini qo'llab tog' jinslarini maydalash samaradorligini oshiradi va noo'lchamlarini kamaytiradi. Bu portlatish usuli orqali yuk tashish tezligiga va ekskavotir chumichining to'ldirish koeffitsientiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi.

Keywords: increasing the degree of rock crushing using short-term blasting.

Ключевые слова: повышение степени дробления горных пород методом кратковременных взрывных работ.

Kalit so'zlar: qisqa muddatli portlatish usuli orqali, tog' jinsining parchalanishi darajasini oshirish.

Введение: На карьере Мурунтау и на других глубоких карьерах применяют в основном трехрядное короткозамедленное взрывание на подобранный и неподбранный забой. При взрыве скважинного заряда в перебуре как было показано выше порода разрушается одинаково во все стороны по всей площади соприкосновения её с зарядом.

Приведенные расчеты величин перебура при много рядом короткозамедленном взрывании на основании экспериментальных исследований по расчету зон разрушения действием взрыва заряда в перебуре показывает что его величина в первом втором и в третьем ряде не может быть одинаковой. В первом ряду она должна быть увеличена чтобы обеспечить разрушение увеличенной л. н. с. во втором и всех последующих четных рядах перебур вообще не нужен а в третьем и всех последующих нечетных рядах он должен рассчитываться по величине расстояния между рядами и быть меньше чем в первом ряду. В настоящее время на карьерах страны при много рядом короткозамедленном взрывании вертикальных и наклонных скважинных

зарядов перебуры принимаются одинаковой величины во всех рядах. Это приводит к тому что в области перебура четных рядов скважин горные породы подвергаются излишнему двойному разрушению рис 1.

Рис.1. Схема разрушения подошвы уступа при трехрядном короткозамедленном взрывании.

В третьем ряду скважин перебур следует рассчитывать с учетом величина расстояния между вторым и третьим рядом. А так как это расстояние будет значительно меньше л.н.с. то и перебур в третьем ряду необходимо уменьшить. А его величину определить по формуле:

$$h_{\text{пер}} = \frac{2W^2 - W_{\text{max}}}{3W_{\text{max}}} \quad (1)$$

Так, например в карьере Мурутау для пород V категории по взрываемости $f = (12 \div 14)$ в последующих рядах принят сетку расположения скважин 7.5×7.5 м при их диаметре 250мм. В этом случае коэффициент сближения скважин, $a=7.5$ м; $W=5,0$ м; $m = 0.5$ м.

$$m = \frac{7,5}{7,5} = 1.0$$

В этом случае в формуле под л.н.с. следует принимать

$$W^1 = W \sqrt{1 + \left(\frac{1,0}{2}\right)^2} = 7,2 \text{ м}$$

Для взаимодействующих скважинных зарядов

$$W_{\text{max}} = \frac{kd\sqrt{2}}{1 + \left(\frac{1,0}{2}\right)^2} = 11 \text{ м}$$

Тогда согласно формуле

$$h_{\text{пер}} = \frac{2W^2 - W_{\text{max}}}{3W_{\text{max}}} = 1,5$$

Наряду с этим увеличиваются объемы бурения значительная часть заряда удаляется от верхней разрушаемой части массива усложняются условия бурения нижележащего уступа. Все это указывает на то что вопрос определения рациональной величины перебура на карьере на основании последних данных о зонах разрушения требует глубоких производственных исследований.

Список литературы

1. Друкованый М.Ф., Комир В.М., Семенюк И.А. К вопросу о влиянии величины забойки на качество дробления горных пород взрывом в карьерах // Сб. Взрывное дело № 59/16. - М.: Недра, 1966. - С. 166-177.

2. Сумин И.П., Гордеев П.А., Зольников В.В. Исследование влияния длины забойки на степень дробления горной массы взрывом скважинных зарядов // Сб. Взрывное дело № 54/11. - М.: Недра, 1964. - С. 185-189